

测样咨询

2、ISME J 湖南大学于峰组：水稻受体激酶 FLR7 调节根际 O₂ 水平，丰富稻田根际优势厌氧菌

通讯作者：湖南大学 于峰

NMT 设备：植物 - 微生物相互作用机制分析仪（旭月 / 美国扬格 PMP300）

人工智能高通量非损伤微测系统（旭月 / 美国扬格 aiNMT300-HIM）

利用非损伤微测技术（NMT）检测水稻根部 - 根际微区的 O₂ 实时转运速率，结果显示，突变体 (flr7) 植株根部排 O₂ 速率显著高于野生型 (Nip)（图 B）。此外，根表 O₂ 电位（浓度）的结果也证实，与 Nip 相比，flr7 的根部处于氧化状态（图 C）。根据以上结果推测，flr7 根部的氧含量高于 Nip。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考